

Croyances relatives aux maux occultes, pluralisme thérapeutique et santé mentale au sein de la communauté musulmane en France

Dr. Ali Habibbi

*Chercheur postdoctoral, International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC),
International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur.*

Responsable du Laboratoire Islam & Psychologie, Maristan Aïcha, Marrakech (Maroc).

*Responsable de la filière francophone, International Association of Islamic Psychology
(IAIP).*

E-mail : ali.habibbi@iium.edu.my

Résumé

Cette étude explore les croyances, expériences et comportements de recherche d'aide relatifs aux maux occultes (possession par les djinns, sorcellerie, mauvais œil) au sein de la communauté musulmane en France. Une enquête mixte a été menée en 2019 auprès de 1114 répondants, majoritairement musulmans (98,9 %) et féminins (80,8 %). Les résultats quantitatifs révèlent une forte prévalence des croyances occultes : 72,1 % des participants croient à la possibilité d'une possession par un djinn. Le mauvais œil est perçu comme le mal le plus répandu (68,6 %), suivi de la sorcellerie (22,4 %) et de la possession (9,0 %). Une part substantielle de l'échantillon (71,3 %) rapporte avoir été personnellement affectée par au moins un de ces maux. L'analyse des comportements de recherche d'aide indique un pluralisme thérapeutique marqué : 55,6 % des participants ont eu recours à la *roqya* (exorcisme islamique), tandis que seulement 16,3 % ont consulté un psychiatre ou un psychologue pour ces troubles spécifiques. Néanmoins, une majorité (64,8 %) reconnaît l'utilité générale de ces derniers. L'analyse qualitative exploratoire des réponses ouvertes met en évidence des symptomatologies riches et des logiques de guérison ancrées dans le référentiel religieux. Ces résultats soulignent la persistance des cadres explicatifs traditionnels et leur articulation complexe avec l'offre de soins biomédicale. Cet article explore les implications de ces résultats pour une approche clinique culturellement compétente et un dialogue constructif entre acteurs religieux et professionnels de la santé mentale.

Mots-clés : Santé mentale, Islam, patient musulman, psychologie interculturelle, roqya, maux occultes, croyances islamiques, djinns, sorcellerie, mauvais œil, thérapie.

Introduction

Les représentations de la maladie, de la souffrance et de la guérison sont profondément façonnées par les cadres culturels et religieux (Kleinman, 1988; Helman, 2007). Au sein des traditions islamiques, l'étiologie de certains maux est parfois attribuée à l'influence d'entités du

monde invisible (*al-ghayb*), telles que les djinns (esprits), la sorcellerie (*sihr*) ou le mauvais œil (*'ayn*) (Gardner & Rassool, 2018). Ces croyances, largement répandues dans les sociétés musulmanes, continuent d'informer la perception et la gestion de la détresse dans les contextes diasporiques, notamment en France (Al-Krenawi & Graham, 2000; Dein, 2006).

La confrontation de ces modèles explicatifs avec une offre de soins majoritairement biomédicale et laïque soulève des questions complexes en termes de santé publique et d'accès aux soins (Fassin & Rechtman, 2007). Face à des troubles pour lesquels la médecine conventionnelle ne propose pas toujours de réponse jugée satisfaisante, le recours à des pratiques de guérison religieuse comme la *roqya*, l'exorcisme par la récitation coranique, est une démarche courante (Abdool, 2020). Ces pratiques offrent un cadre interprétatif cohérent, des rituels et un soutien communautaire aux effets thérapeutiques propres (Geels, 1997). Cependant, la prévalence de ces croyances, leur articulation avec la compréhension des troubles mentaux et les itinéraires thérapeutiques au sein de la communauté musulmane en France demeurent insuffisamment explorées par la recherche francophone.

Partant du postulat que ces croyances influencent la perception des troubles et les stratégies de soin, cette étude vise à analyser les résultats d'une enquête à large échelle menée en 2019. L'objectif principal est de quantifier la prévalence des croyances relatives aux maux occultes, d'identifier les maux jugés les plus fréquents, d'explorer les expériences personnelles rapportées et d'examiner les comportements de recherche d'aide, notamment l'articulation entre le recours à la *roqya* et aux professionnels de la santé mentale. Cet article présente une analyse exhaustive des données recueillies lors de cette enquête (Habibbi, 2019), en discutant leurs implications à la lumière de la littérature existante afin de contribuer à un dialogue éclairé entre les acteurs concernés par la santé et le bien-être des musulmans de France.

Revue de la littérature

La croyance en un monde invisible (*al-ghayb*) est un fondement de la foi musulmane, incluant des entités comme les djinns (Coran, 72:1-2). Ces derniers, dotés de libre arbitre, sont considérés comme capables d'interagir avec les humains et, pour les malfaisants, de causer des troubles (Asad, 1980). La possession (*mass*) par un djinn est une notion présente dans la tradition exégétique, bien que sa réalité et ses modalités fassent l'objet de débats théologiques (Saritoprak, 2002). La sorcellerie (*sihr*) est également reconnue comme une pratique maléfique réelle (Coran, 2:102), crainte pour ses effets potentiels sur la santé ou les relations sociales (Fahd, 1987). Enfin, le mauvais œil (*'ayn*), causé par un regard envieux, est une croyance attestée par la tradition prophétique, perçue comme capable d'infliger des dommages aux personnes et aux biens (Dols, 1992). Ensemble, ces croyances forment un système explicatif cohérent face à l'adversité (Geels, 1997).

Ces croyances remplissent diverses fonctions. Psychologiquement, elles agissent comme des modèles explicatifs étiologiques (Kleinman, 1988), donnant un sens à la souffrance et pouvant réduire la stigmatisation en attribuant la cause d'un trouble à une agentivité externe (Littlewood & Lipsedge, 1997). Socioculturellement, ces attributions peuvent refléter et réguler des tensions sociales, des jalousies ou des conflits interpersonnels (Evans-Pritchard, 1937). En contexte

migratoire, elles peuvent être réactivées face au stress d'acculturation et à la discrimination, constituant un refuge identitaire (Sayed, 2003).

La *roqya shar'iyya* (légiférée) est la principale pratique thérapeutique légitimée. Elle se base sur la récitation du Coran, décrit comme une « guérison » (*shifā'*) (Coran, 17:82), et les invocations prophétiques (Al-Jawziyya, 1998). Son efficacité perçue repose sur sa congruence avec le système de croyances du patient, l'effet placebo, la relation thérapeutique et le soutien communautaire mobilisé (Dein, 2006; Benedetti, 2014). À côté de cette forme, existent des pratiques syncrétiques parfois controversées.

La stigmatisation des troubles mentaux reste une barrière majeure à la recherche d'aide conventionnelle dans les communautés musulmanes (Ciftci et al., 2012). Les troubles psychologiques sont parfois perçus comme une faiblesse de foi ou attribués à des causes occultes, orientant en première intention vers des figures religieuses (Ghane et al., 2019). Le pluralisme médical est donc la norme, avec des itinéraires thérapeutiques qui combinent ou alternent les recours (Faye et al., 2010). Les barrières à l'accès aux soins psychologiques sont multiples : culturelles, linguistiques et financières (Rassool, 2015).

L'articulation entre ces croyances et les catégories psychopathologiques modernes est un défi clinique majeur. Les symptômes décrits pour la possession ou la sorcellerie peuvent recouper ceux de troubles reconnus par le DSM-5 ou l'ICD-11 : troubles anxieux, dépressifs, somatoformes, dissociatifs ou psychotiques (APA, 2013; WHO, 2019). Par exemple, des états de transe peuvent être interprétés comme une possession (Van der Hart et al., 2006). Le diagnostic différentiel est donc crucial : une attribution hâtive à l'occulte peut retarder la prise en charge d'un trouble psychiatrique avéré, tandis qu'une pathologisation systématique de croyances culturelles peut aliéner le patient (Kirmayer, 2001). Face au manque de données quantitatives spécifiques au contexte français, cette étude cherche à fournir des données empiriques pour éclairer ce champ complexe.

Méthodologie

1. Participants

L'échantillon final est composé de 1114 participants recrutés en 2019. La grande majorité s'est identifiée comme musulmane (98,9 %, $N = 1102$). L'échantillon est majoritairement féminin (80,8 %, $N = 900$) avec 19,2 % d'hommes ($N = 214$). Les données sur l'âge, le lieu de naissance et la profession, collectées via des questions ouvertes, révèlent une diversité de profils socio-démographiques qui ne peuvent être considérés comme représentatifs de l'ensemble de la communauté musulmane de France en raison de la méthode d'échantillonnage.

2. Instrument de mesure

Un questionnaire auto-administré de 22 questions a été conçu et diffusé via Google Forms. Il comprenait plusieurs sections :

- Données sociodémographiques : Sexe, âge, religion, profession, lieu de naissance.

- Croyances et expériences : Questions fermées (Oui/Non/Je ne sais pas) sur la croyance en la possession et la sorcellerie, et questions à choix multiples sur l'expérience personnelle ou d'un proche avec les maux occultes (possession, sorcellerie, mauvais œil).
- Perceptions et stratégies de soin : Questions ouvertes sur les symptômes et les modes de guérison perçus pour chaque mal.
- Comportements de recherche d'aide : Questions fermées sur le recours effectif à la *roqya* et aux professionnels de la santé mentale.
- Attitudes générales : Questions sur l'utilité perçue de la psychologie, la susceptibilité des non-musulmans aux maux occultes, et la perception de l'évolution des troubles mentaux.

3. Procédure et considérations éthiques

Une stratégie d'échantillonnage non probabiliste de type « boule de neige » et par convenance a été utilisée. Le lien vers l'enquête a été diffusé sur les réseaux sociaux ciblant la communauté musulmane française et relayé par deux imams pour diversifier les profils. La participation était volontaire et anonyme. Le consentement était implicite par la soumission du questionnaire, et les participants étaient informés de l'objectif de la recherche et de la confidentialité de leurs données.

4. Plan d'analyse des données

Les données quantitatives ont fait l'objet d'analyses descriptives (fréquences, pourcentages). Les données qualitatives issues des questions ouvertes ont subi une analyse de contenu thématique exploratoire afin d'identifier les thèmes récurrents concernant les symptomatologies et les logiques de guérison.

Résultats

1. Prévalence élevée des croyances et expériences relatives aux maux occultes

Une forte adhésion aux croyances occultes a été observée. 72,1 % ($N = 803$) des répondants croient qu'un djinn peut posséder un humain. Interrogés sur le mal occulte perçu comme le plus répandu, 68,6 % ($N = 764$) des participants ont répondu le mauvais œil, 22,4 % ($N = 250$) la sorcellerie et 9,0 % ($N = 100$) la possession de djinns.

Ces croyances se traduisent en expériences personnelles. Au total, 71,3 % de l'échantillon ($N = 794$) a rapporté avoir été personnellement victime d'au moins un de ces maux. Parmi ces 794 personnes, les maux rapportés (choix multiples possibles) étaient la sorcellerie (67,0 %), le mauvais œil (55,0 %) et la possession (50,1 %).

2. Perceptions qualitatives des symptômes et des modes de guérison

L'analyse des réponses ouvertes révèle des symptomatologies distinctes :

- Possession : Associée à des changements comportementaux radicaux (violence, changement de voix), des réactions aversives au Coran et une force surnaturelle. La

guérison est quasi exclusivement vue à travers la *roqya* et le renforcement de la pratique religieuse.

- Sorcellerie : Perçue comme la cause de blocages existentiels (travail, mariage), de problèmes de santé inexplicables, de mal-être psychologique (dépression, idées noires) et de conflits relationnels. La guérison implique la *roqya*, l'eau coranisée et la destruction de l'artefact de sorcellerie.
- Mauvais œil : Lié à une fatigue chronique, des bâillements excessifs, une dégradation soudaine de la santé ou de la prospérité. Les remèdes incluent la *roqya*, les invocations protectrices et la discrétion.

3. Comportements de recherche d'aide : un pluralisme thérapeutique dominé par la roqya

Le recours à la *roqya* est très répandu : 55,6 % ($N = 619$) des participants déclarent y avoir déjà eu recours, certains rapportant un nombre de séances très élevé (plus de 50). En contraste, le recours à un psychiatre ou un psychologue pour ces troubles spécifiques est nettement plus faible. Seuls 16,3 % ($N = 182$) indiquent avoir consulté un professionnel, tandis que 81,4 % ($N = 907$) déclarent ne jamais y avoir eu recours.

4. Attitude ambivalente envers la psychologie

Malgré ce faible recours, une majorité de l'échantillon (64,8 %, $N = 722$) estime que consulter un psychologue ou un psychiatre est utile de manière générale. Cette dissociation entre la reconnaissance de l'utilité théorique et la pratique effective pour les maux perçus comme occultes est un résultat central de l'étude. Par ailleurs, 73,7 % ($N = 821$) des répondants pensent que les non-musulmans peuvent également être affectés par ces maux, suggérant une perception de leur universalité potentielle.

Discussion

1. La prégnance des modèles explicatifs traditionnels

Les résultats confirment la robustesse des cadres interprétatifs islamiques de la souffrance au sein de notre échantillon. La forte prévalence des croyances et des expériences personnelles auto-rapportées de maux occultes démontre que ces concepts ne sont pas de simples abstractions théologiques, mais des « modèles explicatifs de la maladie » (Kleinman, 1988) activement mobilisés. L'identification du mauvais œil comme le mal le plus répandu corrobore son rôle d'explication quasi quotidienne de l'infortune (Dols, 1992). L'attribution d'une souffrance à une cause externe (djinn, sorcellerie) peut avoir une fonction psychologique de déculpabilisation et de mobilisation du soutien social (Littlewood & Lipsedge, 1997).

2. Articulation des recours : le fossé entre roqya et psychologie

Le recours massif à la *roqya* (55,6 %) face au recours limité aux professionnels de santé mentale pour ces troubles (16,3 %) illustre un pluralisme thérapeutique hiérarchisé. La *roqya* est perçue comme le traitement de première ligne et le plus adapté pour des maux définis comme spirituels. L'attitude paradoxale envers la psychologie – jugée utile en théorie mais peu consultée en pratique pour ces maux – suggère que les répondants opèrent une distinction nette entre les

troubles relevant de la psyché (compétence du psychologue) et ceux relevant du spirituel (compétence du *raqi*). Ce fossé peut aussi être nourri par la perception d'une inadéquation culturelle des approches psychologiques conventionnelles et la crainte qu'elles ne prennent pas au sérieux leurs cadres de référence (Ghane et al., 2019).

3. Implications cliniques et communautaires

Ces résultats appellent à plusieurs réflexions. Pour les professionnels de la santé mentale, le développement d'une compétence culturelle est impératif. Il ne s'agit pas d'adhérer aux croyances des patients, mais de les reconnaître comme une partie intégrante de leur expérience de la souffrance pour bâtir une alliance thérapeutique solide. Une exploration des modèles explicatifs du patient est une première étape essentielle (Helman, 2007).

Ensuite, pour les acteurs religieux, le rôle central des praticiens de la *roqya* leur confère une responsabilité éthique importante. Une formation de base aux signes d'alerte des troubles psychiatriques sévères pourrait les aider à mieux orienter les personnes vers des soins complémentaires lorsque nécessaire, évitant ainsi un retard de prise en charge.

Enfin, pour la santé publique, promouvoir une meilleure littératie en santé mentale au sein de la communauté et déstigmatiser le recours aux soins psychologiques sont des enjeux majeurs. Un dialogue entre les acteurs religieux et les professionnels de la santé pourrait favoriser des parcours de soins plus intégrés et efficaces.

4. Limites et perspectives de recherche

La principale limite de cette étude réside dans sa méthode d'échantillonnage non probabiliste, qui empêche la généralisation des résultats. La surreprésentation féminine est également un biais notable. Néanmoins, la taille conséquente de l'échantillon et l'approche mixte fournissent des données empiriques précieuses. Les recherches futures devraient viser des échantillons plus représentatifs. Une analyse qualitative approfondie des riches récits personnels collectés pourrait offrir une compréhension fine des vécus subjectifs. Des études longitudinales sur les itinéraires thérapeutiques et des recherches-actions développant des modèles de soins collaboratifs seraient particulièrement pertinentes.

Conclusion

Cette étude met en évidence la complexité des croyances, des expériences et des parcours de soin relatifs aux maux occultes au sein de la communauté musulmane en France. Les résultats révèlent la coexistence d'un système de croyances traditionnel robuste et d'une reconnaissance théorique de l'utilité de la psychologie, bien que cette dernière se traduise rarement par une consultation pour les troubles attribués à l'occulte. Ce pluralisme thérapeutique, dominé par le recours à la *roqya*, invite à dépasser une vision oppositionnelle entre les registres religieux et psychologiques. Une meilleure compréhension de leurs articulations, de leurs complémentarités potentielles et de leurs points de tension est une condition essentielle pour répondre de manière adéquate et respectueuse aux besoins de santé et de bien-être de tous les membres de la société. Favoriser un dialogue constructif entre les sciences psychologiques et les acteurs de la

spiritualité islamique n'est pas seulement une nécessité clinique, mais un impératif pour une prise en charge véritablement holistique et culturellement sensible.

Bibliographie

- Abdool, K. A. (2020). *An exploration of Roqya shariah as a faith-based intervention for Muslim clients with mental health problems* [Thèse de doctorat non publiée]. University of Birmingham.
- Al-Jawziyya, I. Q. (1998). *Healing with the medicine of the Prophet (Sallallahu Alaiyhi Wa Sallam)* (J. Abual Rub, Trans.). Darussalam.
- Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2000). Culturally sensitive social work practice with Arab clients in mental health settings. *Health & Social Work, 25*(1), 9–22. <https://doi.org/10.1093/hsw/25.1.9>
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5e éd.). American Psychiatric Publishing.
- Asad, M. (1980). *The message of the Qur'an*. Dar al-Andalus.
- Benedetti, F. (2014). *Placebo effects* (2e éd.). Oxford University Press.
- Ciftci, A., Jones, N., & Corrigan, P. W. (2012). Mental health stigma in the Muslim community. *Journal of Muslim Mental Health, 7*(1). <https://doi.org/10.3998/jmmh.10381607.0007.102>
- Coran. (Cité dans le texte par chapitre et verset).
- Dein, S. (2006). *Religion and healing among the Lubavitch community in Stamford Hill, North London: A case study*. Mellen Press.
- Dols, M. W. (1992). *Majnūn: The madman in medieval Islamic society*. Clarendon Press.
- Evans-Pritchard, E. E. (1937). *Witchcraft, oracles and magic among the Azande*. Clarendon Press.
- Fahd, T. (1987). *La divination arabe : Études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l'Islam*. Sindbad.
- Fassin, D., & Rechtman, R. (2007). *L'empire du traumatisme : Enquête sur la condition de victime*. Flammarion.
- Faye, A., Ndiaye, P., & Seck, I. (2010). Psychiatrie, société et cultures : exemple du Sénégal. *L'Information Psychiatrique, 86*(8), 723-729. <https://doi.org/10.3917/inpsy.8608.0723>
- Gardner, R., & Rassool, G. H. (2018). Islamic perspectives on mental health and treatment. In H. S. Moffic, J. Peteet, A. R. Hankir, & R. A. G. H. Rassool (Eds.), *Islamophobia and psychiatry: Recognition, prevention, and treatment* (pp. 125-138). Springer.

- Geels, A. (1997). *Subud and the Javanese mystical tradition*. Curzon Press.
- Ghane, K., Rassool, G. H., & Ghanem, M. A. (2019). Developing culturally sensitive mental healthcare for Muslim patients: A narrative review. *Journal of Religion and Health*, 58(5), 1567–1585. <https://doi.org/10.1007/s10943-019-00810-w>
- Habibbi, A. (2019). *Enquête sur la croyance en des maux occultes dans la communauté musulmane en France*. Laboratoire Islam & Psychologie, Maristan Aïcha.
- Habibbi, A. (2025). Introduction à la psychothérapie islamique : vers un paradigme intégratif pour une nouvelle ère thérapeutique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15673069>
- Habibbi, A. (2025). Au-delà des frontières communautaires : les implications culturelles et sociales de la psychothérapie islamique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15672796>
- Habibbi, A. (2025). *La psychologie islamique*. Al-Bayyinah.
- Helman, C. G. (2007). *Culture, health and illness* (5e éd.). Hodder Arnold.
- Kirmayer, L. J. (2001). Cultural variations in the clinical presentation of depression and anxiety: Implications for diagnosis and treatment. *Journal of Clinical Psychiatry*, 62(Suppl 13), 22–28.
- Kleinman, A. (1988). *Rethinking psychiatry: From cultural category to personal experience*. Free Press.
- Littlewood, R., & Lipsedge, M. (1997). *Aliens and alienists: Ethnic minorities and psychiatry* (3e éd.). Routledge.
- Rassool, G. H. (2015). *Islamic Counselling: An introduction to theory and practice*. Routledge.
- Saritoprak, Z. (2002). The Qur'anic concept of Jinn and its influence on Muslim culture. *The Muslim World*, 92(1-2), 117-132. <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2002.tb03732.x>
- Sayed, M. A. (2003). Mental health in the Arab world: A review of the literature. *International Journal for the Advancement of Counselling*, 25, 105-123.
- Van der Hart, O., Nijenhuis, E. R. S., & Steele, K. (2006). *The haunted self: Structural dissociation and the treatment of chronic traumatization*. W. W. Norton & Company.
- World Health Organization. (2019). *International statistical classification of diseases and related health problems* (11e éd.). <https://icd.who.int/>